

CHERNOBIL FALOKATI VA UNING ISHTIROKCHILARI XOTIRASINI RAQAMLASHUV JARAYONLARI ASOSIDA O'RGANISH: O'ZBEKISTON TARIXIY ONGIDAGI TALQINLAR

Sayfuddinova Shaxnoza Kamol qizi

“TIQXMMI” MTU tayanch doktoranti

<https://doi.org/>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Chernobil atom elektr stansiyasida yuz bergan falokat va uning oqibatlarini bartaraf etishda qatnashgan ishtirokchilar xotirasining O'zbekiston tarixiy ongida qanday aks etishi raqamlashuv jarayonlari bilan bog'liq holda tahlil qilingan. Shuningdek, tarixiy xotira, raqamli arxiv, og'zaki tarix, elektron ma'lumotlar bazasi, virtual muzey va raqamli kommunikatsiya tushunchalari asosiy nazariy tayanch sifatida qo'llanilgan.

Kalit so'zlar: Chernobil, tarixiy xotira, raqamlashuv, O'zbekiston, tarixiy ong, raqamli arxiv, og'zaki tarix, ishtirokchilar xotirasi.

Abstract. This article analyzes how the memory of the participants involved in eliminating the consequences of the Chernobyl Nuclear Power Plant disaster is reflected in the historical consciousness of Uzbekistan in connection with digitalization processes. In addition, the concepts of historical memory, digital archive, oral history, electronic database, virtual museum, and digital communication are used as the main theoretical foundations.

Keywords: Chernobyl, historical memory, digitalization, Uzbekistan, historical consciousness, digital archive, oral history, memory of participants.

Аннотация. В данной статье анализируется, как память об участниках ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции отражается в историческом сознании Узбекистана в связи с процессами цифровизации. Кроме того, в качестве основных теоретических основ использованы такие понятия, как историческая память, цифровой архив, устная история, электронная база данных, виртуальный музей и цифровая коммуникация.

Ключевые слова: Чернобыль, историческая память, цифровизация, Узбекистан, историческое сознание, цифровой архив, устная история, память участников.

Kirish. XX asrning ikkinchi yarmida insoniyat taraqqiyoti texnika va sanoatning keskin rivojlanishi bilan birga, ulkan xavf-xatarlarni ham yuzaga chiqardi. Shunday global voqealardan biri 1986-yil 26-aprelda Chernobil atom elektr stansiyasida yuz bergan falokatdir. Mazkur hodisa nafaqat Ukraina, Belarus va Rossiya hududlariga, balki butun sovet makoni hamda jahon ekologik xavfsizlik tafakkuriga kuchli ta'sir ko'rsatdi. Chernobil falokati texnologik taraqqiyot, davlat boshqaruvi, axborot ochiqligi, inson salomatligi va tarixiy xotira muammolarini bir nuqtada kesishgan tarixiy hodisa sifatida baholanadi [1]. Chernobil falokatining O'zbekiston tarixiy ongidagi o'rni alohida tadqiqotni talab qiladi. Chunki falokat bevosita O'zbekiston hududida sodir bo'lmagan bo'lsa-da, uning oqibatlarini bartaraf etishda minglab o'zbekistonliklar ishtirok etgan. Ular orasida harbiy xizmatchilar, muhandislar, quruvchilar, haydovchilar, shifokorlar va boshqa kasb vakillari bo'lgan. Ularning ko'pchiligi yuqori radiatsiya xavfi ostida ishlagan, keyinchalik sog'liq muammolari, ijtimoiy himoya va tarixiy e'tirof masalalari bilan yuzma-yuz kelgan. Shu sababli Chernobil xotirasi O'zbekiston tarixiy ongida insoniy jasorat, fidoiylik va davlat-jamiyat munosabatlari bilan bog'liq murakkab xotira qatlamini tashkil etadi.

Bugungi raqamlashuv davrida tarixiy xotirani o'rganishning usullari tubdan o'zgarmoqda. Avvallari xotira asosan yozma hujjatlar, arxiv materiallari, bosma matbuot va og'zaki esdaliklar orqali saqlangan bo'lsa, hozir raqamli arxivlar, elektron kataloglar, internet nashrlari, ijtimoiy tarmoqlar, audio-video intervyular, onlayn memorial sahifalar va virtual ko'rgazmalar tarixiy

ongni shakllantirishda muhim manbaga aylanmoqda. Bunday sharoitda Chernobil ishtirokchilari xotirasini raqamlashuv jarayonlari asosida o'rganish nafaqat tarixshunoslik, balki xotira siyosati, fuqarolik jamiyati va raqamli gumanitar fanlar uchun ham dolzarbdir. Maqolaning maqsadi Chernobil falokati va uning ishtirokchilari xotirasini raqamlashuv jarayonlari asosida o'rganish orqali O'zbekiston tarixiy ongidagi asosiy talqinlarni aniqlashdan iborat. Shu maqsadda quyidagi vazifalar belgilandi: birinchidan, Chernobil falokatining tarixiy xotira obyektini sifatidagi xususiyatlarini ochib berish; ikkinchidan, o'zbekistonlik ishtirokchilar xotirasining ijtimoiy-tarixiy mazmunini tahlil qilish; uchinchidan, raqamlashuv jarayonlarining xotirani saqlash va uzatishdagi imkoniyatlarini ko'rsatish; to'rtinchidan, mazkur xotiraning tarixiy ongda talqinlarini ilmiy jihatdan baholash.

Metodlar. Maqolada tarixiy-tahliliy, qiyosiy, xotira tadqiqotlari, kontent-tahlil va raqamli gumanitar yondashuvlardan foydalandik. Tarixiy-tahliliy metod Chernobil falokatining sovet davri va postsovet makonidagi o'rnini aniqlashga xizmat qildi. Qiyosiy metod esa Chernobil xotirasining umumiy sovet xotirasi, milliy tarixiy ong va shaxsiy esdaliklar o'rtasidagi farqlarini ko'rsatishga imkon berdi. Xotira tadqiqotlari yondashuvi asosida individual xotira, jamoaviy xotira va institutsional xotira tushunchalari birgalikda tahlil qilindi. Moris Halbavks jamoaviy xotira nazariyasida xotira har doim ijtimoiy guruhlar doirasida shakllanishini ta'kidlaydi [2]. Shu nuqtayi nazardan Chernobil ishtirokchilarining xotirasi faqat shaxsiy esdalik emas, balki oila, mahalla, kasbiy jamoa, davlat institutlari va ommaviy axborot vositalari orqali shakllanadigan ijtimoiy xotiradir.

Kontent-tahlil usuli orqali Chernobil haqidagi maqolalar, xotira tadbirlari materiallari, intervyular, internet sahifalari va jamoatchilik muhokamalarida uchraydigan asosiy obrazlar tahlil qilindi. Raqamli gumanitar yondashuv esa mazkur materiallarni elektron shaklda yig'ish, tasniflash, kalit tushunchalar asosida guruhlash va tarixiy ongda asosiy diskurslarni aniqlash imkonini beradi. Bu yondashuv tarixchi tadqiqotchiga katta hajmdagi matnli va vizual ma'lumotlarni tizimli ravishda o'rganish sharoitini yaratadi. Tadqiqotda uch asosiy manba turi nazarda tutildi: birinchisi, Chernobil falokati va uning oqibatlarini haqidagi ilmiy adabiyotlar; ikkinchisi, o'zbekistonlik ishtirokchilar xotirasiga oid esdaliklar, suhbatlar, mahalliy materiallar; uchinchisi, raqamli muhitda mavjud bo'lgan elektron manbalar. Bunday manba bazasi mavzuni faqat siyosiy yoki ekologik jihatdan emas, balki insoniy tajriba, tarixiy ong va raqamli xotira uyg'unligida yoritishga yordam beradi.

Natijalar. Chernobil falokati O'zbekiston tarixiy ongida bir necha asosiy talqinlar orqali aks etadi. Birinchi talqin – bu jasorat va fidoyilik talqinidir. Unga ko'ra, falokat oqibatlarini bartaraf etishda qatnashgan o'zbekistonliklar umumittifoq miqyosidagi og'ir vazifani bajarishga safarbar etilgan, murakkab sharoitlarda ishlagan va ko'pincha o'z sog'lig'ini xavf ostiga qo'ygan insonlar sifatida eslanadi. Bu talqin xotira tadbirlarida, ishtirokchilar haqidagi maqolalarda va oilaviy esdaliklarda kuchli namoyon bo'ladi. Ikkinchi talqin – ijtimoiy adolat va e'tirof talqinidir. Chernobil ishtirokchilari xotirasida eng ko'p uchraydigan masalalardan biri ularning mehnati va ko'rgan zararini jamiyat tomonidan munosib baholash masalasidir. Ko'plab ishtirokchilar uchun Chernobil faqat o'tmishdagi xizmat emas, balki butun keyingi hayotiga ta'sir qilgan tajriba bo'lgan. Shu bois ularning xotirasi tibbiy yordam, ijtimoiy imtiyozlar, huquqiy maqom va jamoatchilik e'tirofi bilan bevosita bog'liqdir. Tarixiy ongda bu qatlam “unutilmas xizmat” va “kechikkan e'tirof” tushunchalari orqali talqin qilinadi. Uchinchi talqin – ekologik ogohlik va texnogen xavf talqinidir. Chernobil falokati insoniyatga texnologik taraqqiyot doimo axloqiy, siyosiy va ekologik mas'uliyat bilan uyg'un bo'lishi zarurligini ko'rsatdi. O'zbekiston tarixiy ongida bu talqin atom energetikasi, ekologik xavfsizlik, favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik va davlat axborot siyosati masalalariga nisbatan ehtiyotkor munosabatni kuchaytiradi. Ulrix Bekning “xavf jamiyati” haqidagi konsepsiyasi zamonaviy texnologik taraqqiyot inson nazoratidan chiqib ketadigan global xavflarni yuzaga keltirishi mumkinligini asoslaydi [3]. Chernobil aynan shunday xavf jamiyatining tarixiy

belgilaridan biri sifatida ko'riladi. To'rtinchi talqin – raqamli xotira talqinidir. Raqamlashuv natijasida Chernobil ishtirokchilari haqidagi ma'lumotlar faqat rasmiy arxivlarda emas, balki ijtimoiy tarmoqlar, elektron maqolalar, videolavhalar, raqamli fotosuratlar va onlayn suhbatlarda ham saqlanmoqda. Bu esa xotiraning ommaviylashuviga, avlodlararo uzatilishiga va yangi talqinlar bilan boyishiga sabab bo'lmoqda. Raqamli muhitda xotira bir tomondan keng auditoriyaga tez yetib boradi, ikkinchi tomondan esa yuzaki, fragmentar va emotsional talqinlarga ham moyil bo'ladi. Beshinchi natija shundan iboratki, Chernobil xotirasi O'zbekistonda sovet davri tarixini qayta baholash jarayonlari bilan ham bog'liq. Bu xotira orqali markazlashgan boshqaruv, axborotning yashirilishi, oddiy fuqarolarning katta siyosiy qarorlar oqibatida xavfga duch kelishi kabi masalalar muhokama qilinadi. Shu jihatdan Chernobil xotirasi postsovet tarixiy ongida tanqidiy tafakkurni shakllantiruvchi muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Raqamlashuv sharoitida ushbu xotirani tizimli o'rganish uchun milliy elektron ma'lumotlar bazasini yaratish zarur. Unda ishtirokchilarning ism-sharifi, tug'ilgan yili, xizmat joyi, Chernobildagi vazifasi, esdaliklari, fotosuratlari, hujjatlari va oilaviy arxiv materiallari jamlanishi mumkin. Bunday baza nafaqat ilmiy tadqiqotlar uchun, balki ta'lim, muzey ishi va xotira tadbirlarini tashkil etish uchun ham muhim manba bo'ladi.

Muhokama. Chernobil falokati xotirasini raqamlashuv jarayonlari asosida o'rganish tarixshunoslikda bir necha muhim masalani kun tartibiga olib chiqadi. Birinchidan, tarixiy xotiraning manbalari kengayadi. An'anaviy tarixshunoslik ko'proq rasmiy hujjatlar, statistik ma'lumotlar va arxiv fondlariga tayanadi. Raqamli davr esa shaxsiy fotosuratlar, oilaviy videolar, internetdagi esdaliklar, ijtimoiy tarmoq postlari va audio intervyularni ham tarixiy manba sifatida ko'rishga undaydi. Bu, ayniqsa, Chernobil kabi insoniy tajriba kuchli bo'lgan mavzular uchun muhimdir. Ikkinchidan, raqamlashuv tarixiy xotirani demokratlashtiradi. Avvallari tarixiy voqealar talqini asosan davlat institutlari, akademik tarixchilar va rasmiy nashrlar orqali shakllangan bo'lsa, bugun oddiy fuqarolar ham o'z oilaviy xotirasini raqamli maydonga olib chiqmoqda. Natijada Chernobil ishtirokchilarining xotirasi faqat yuqoridan berilgan rasmiy talqin emas, balki pastdan shakllanadigan fuqarolik xotirasiga ham aylanadi. Per Nora “xotira maskanlari” tushunchasi orqali jamiyat o'z tarixiy tajribasini ma'lum joylar, belgilar, marosimlar va matnlar orqali saqlashini ko'rsatgan [4]. Bugungi sharoitda esa virtual sahifalar, raqamli arxivlar va onlayn memoriallar ham yangi xotira maskanlari vazifasini bajarmoqda. Uchinchidan, raqamli muhit tarixiy xotirani saqlash bilan birga, uni buzib talqin qilish xavfini ham kuchaytiradi. Internetda manbasiz ma'lumotlar, emotsional hikoyalar, tekshirilmagan raqamlar va siyosiyashtirilgan talqinlar keng tarqalishi mumkin. Shuning uchun Chernobil xotirasini raqamlashtirish jarayonida ilmiy verifikatsiya, manbashunoslik tanqidi, hujjatlarning haqiqiylikni aniqlash va axloqiy me'yorlarga rioya qilish zarur. Ayniqsa, ishtirokchilarning sog'lig'i, shaxsiy hayoti va oilaviy ma'lumotlarini e'lon qilishda rozilik, maxfiylik va hurmat tamoyillari asosiy o'rinda turishi kerak.

Shu bilan birga, tadqiqot chegaralarini ham ko'rsatish lozim. Maqola mavjud nazariy yondashuvlar va xotira manbalari asosida konseptual tahlil beradi, biroq barcha ishtirokchilar ro'yxatini to'liq tiklashni maqsad qilmaydi. Keyingi tadqiqotlarda hududlar kesimida dala ishlari, arxiv qidiruvlari, tibbiy-ijtimoiy hujjatlar tahlili va ishtirokchilar oilalari bilan chuqurlashtirilgan suhbatlar o'tkazish zarur. Ana shunda Chernobil xotirasining O'zbekiston tarixiy ongidagi real ko'lami yanada aniqroq ochiladi. To'rtinchidan, Chernobil xotirasini raqamli ta'lim resurslariga kiritish O'zbekiston yoshlari tarixiy ongini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Maktab va oliy ta'lim tizimida Chernobil mavzusi orqali ekologik madaniyat, texnogen xavfsizlik, fuqarolik mas'uliyati, tarixiy xotira va inson qadriyatlarini masalalarini integratsion tarzda o'rgatish mumkin. Raqamli xaritalar, interaktiv vaqt jadvali, video intervyular va virtual ko'rgazmalar o'quvchilarning mavzuni hissiy hamda tahliliy idrok etishiga yordam beradi. Beshinchidan, Chernobil ishtirokchilari xotirasi milliy tarixiy ongda

“kichik tarixlar”ning ahamiyatini ko'rsatadi. Katta siyosiy voqealar ko'pincha davlatlar, rahbarlar va global jarayonlar orqali yoritiladi. Ammo Chernobil xotirasi oddiy insonlarning hayoti, kasbi, oilasi, sog'lig'i va ijtimoiy taqdirini markazga olib chiqadi. Shu jihatdan u mikro tarix va og'zaki tarix metodlari bilan bevosita bog'liq. Og'zaki tarix yondashuvi inson tajribasini tarixiy bilishning muhim manbasi sifatida qadrlaydi [5].

Chernobil xotirasining O'zbekiston tarixiy ongidagi talqinlari hali to'liq tizimlashtirilmagan. Ayrim ma'lumotlar matbuotda, ayrimlari mahalliy arxivlarda, ayrimlari ishtirokchilar oilalarida, yana bir qismi esa internetda tarqoq holda mavjud. Raqamlashuvning asosiy vazifasi ana shu tarqoq xotirani yo'qotmasdan, ilmiy mezonlar asosida jamlashdir. Bunda tarixchilar, arxivchilar, axborot texnologiyalari mutaxassislari, jurnalistlar, muzey xodimlari va fuqarolik jamiyati vakillari hamkorlik qilishi lozim. Raqamli xotira siyosati uchun yana bir muhim jihat – mahalliylik tamoyilidir. Chernobil mavzusi ko'pincha global falokat sifatida yoritiladi, ammo uning O'zbekiston bilan bog'liq sahifalari alohida e'tibor talab qiladi. Qaysi viloyatlardan nechta odam qatnashgani, ularning qaysi vazifalarni bajargani, keyingi hayoti qanday kechgani, jamiyat ularni qanday eslayotgani raqamli tadqiqot uchun muhim savollardir. Shu orqali umumiy sovet tarixidagi voqea milliy tarixiy ong doirasida aniq insonlar taqdiri orqali qayta talqin qilinadi.

O'zbekiston tarixiy ongida Chernobil xotirasi hozircha ko'proq axloqiy va ijtimoiy mazmunga ega. Unda texnologik falokatdan ko'ra, insoniy fidoyilik va e'tirof masalasi kuchliroq ko'rinadi. Raqamlashuv esa bu xotirani yangi bosqichga olib chiqishi mumkin: tarixiy ma'lumotlar aniqroq jamlanadi, yosh avlod uchun ochiq resurslar yaratiladi, ishtirokchilarning ovozi va tajribasi yo'qolib ketishining oldi olinadi. Shu bilan birga, raqamli maydonda xotirani siyosiy shiorga aylantirmaslik, uni ilmiy va insonparvar yondashuv asosida talqin qilish talab etiladi. Chernobil xotirasi zamonaviy O'zbekiston uchun yana bir saboq beradi: tarixiy ong faqat g'alabalar, yutuqlar va qahramonliklar xotirasidan iborat emas. U fojealar, yo'qotishlar, og'ir tajribalar va kechikkan savollarni ham o'z ichiga oladi. Ana shu murakkab xotira jamiyatni mas'uliyatli, ogoh va inson qadriga sezgir qiladi. Raqamlashuv jarayoni esa bunday xotirani saqlash va kelajak avlodga yetkazishning zamonaviy vositasidir.

Chernobil falokati O'zbekiston tarixiy ongida faqat tarixiy voqea sifatida emas, balki raqamli xotira obyekti sifatida talqin qilinadi. Bu yondashuv tarix, sotsiologiya, axborot texnologiyalari, pedagogika va madaniyatshunoslik fanlari kesishgan nuqtada turadi. Chunki Chernobil ishtirokchisi haqidagi bitta hujjat tarixchi uchun manba, sotsiolog uchun ijtimoiy tajriba, pedagog uchun tarbiyaviy material, axborot mutaxassisi uchun raqamli ma'lumot, jamiyat uchun esa xotira belgisi bo'lib xizmat qiladi. Raqamlashuv jarayonlari xotiraning ko'rinish shaklini ham o'zgartiradi. Bosma maqola yoki arxiv hujjati odatda statik bo'ladi; raqamli platforma esa doimiy to'ldiriladigan, yangilanadigan va foydalanuvchi bilan muloqotga kirishadigan xotira maydonidir. Unda bir ishtirokchi haqidagi ma'lumotga boshqa qarindoshlar, guvohlar yoki tadqiqotchilar qo'shimcha kiritishi, yangi fotosurat yuklashi, aniqlashtirish berishi mumkin. Bunday ochiq tuzilma xotirani tirik jarayonga aylantiradi. Ammo ochiqlik nazorat bilan uyg'unlashmasa, manbalarning ishonchliligi pasayishi mumkin. Shu sababli har bir raqamli ma'lumot ilmiy tahrir, arxiv tavsifi va manba ko'rsatkichlari bilan birga yuritilishi lozim.

Chernobil xotirasi yosh avlod uchun faqat o'tmish hikoyasi emas, balki zamonaviy xavfsizlik madaniyatining darsidir. Bugungi kunda atom energetikasi, sanoat obyektlari, ekologik muammolar, favqulodda vaziyatlar va axborot ochiqligi masalalari global ahamiyat kasb etmoqda. Chernobil tajribasi yoshlarni texnik taraqqiyotga tanqidiy va mas'uliyatli munosabatda bo'lishga, rasmiy axborotni tahlil qilishga, ekologik xavfsizlikni fuqarolik burchi sifatida anglashga o'rgatadi. Shu jihatdan Chernobil xotirasini raqamli darsliklar, elektron qo'llanmalar va interaktiv mashg'ulotlarga kiritish foydali bo'ladi. Maqolaning amaliy ahamiyati ham aynan shu nuqtada ko'rinadi. Agar Chernobil ishtirokchilarining raqamli xotira

bazasi yaratilsa, undan ilmiy tadqiqotchilar, jurnalistlar, talabalar, maktab o'qituvchilari, muzey xodimlari va ishtirokchilar oilalari foydalanishi mumkin. Bu baza kelajakda boshqa tarixiy xotira mavzulari uchun ham namuna bo'ladi. Masalan, Afg'on urushi qatnashchilari, Ikkinchi jahon urushi front orti mehnatkashlari, ekologik inqirozlardan zarar ko'rgan hududlar xotirasi ham shu metod asosida raqamlashtirilishi mumkin. Umuman olganda, maqolada ilgari surilgan yondashuv Chernobil mavzusini mahalliy tarix, inson xotirasi va raqamli madaniyat uyg'unligida o'rganish zarurligini asoslaydi. Bunday yondashuv tarixiy ongni bir tomonlama bayonlardan chiqarib, ko'p ovozli, dalillarga tayangan va inson taqdiriga yaqin ilmiy maydonga olib kiradi.

Xulosa. Chernobil falokati va uning ishtirokchilari xotirasi O'zbekiston tarixiy ongida muhim ijtimoiy-tarixiy hodisa sifatida namoyon bo'ladi. Bu xotira falokatning texnogen mohiyatidan tashqari, insoniy jasorat, ijtimoiy adolat, ekologik ogohlik va tarixiy mas'uliyat mazmunlarini ham qamrab oladi. O'zbekistonlik ishtirokchilar xotirasi orqali Chernobil voqeasi milliy tarixiy ongda bevosita inson taqdiri, fuqarolik burchi va jamiyat e'tirofi bilan bog'lanadi. Raqamlashuv jarayonlari mazkur xotirani o'rganish, saqlash va tarqatish imkoniyatlarini kengaytiradi. Elektron arxivlar, raqamli ma'lumotlar bazasi, og'zaki tarix loyihalari, virtual muzeylar va onlayn memorial platformalar Chernobil ishtirokchilarining tajribasini kelajak avlodga yetkazishda muhim vosita bo'la oladi. Biroq raqamli xotira ilmiy aniqlik, axloqiy mas'uliyat va manbashunoslik tanqidi bilan uyg'un bo'lishi zarur. Chernobil xotirasini O'zbekistonda tizimli raqamlashtirish, ishtirokchilar haqidagi ma'lumotlarni yig'ish, ularning esdaliklarini yozib olish, hujjatlarni elektronlashtirish va ta'lim jarayoniga mos raqamli resurslar yaratish dolzarb vazifa hisoblanadi. Bunday yondashuv tarixiy ongni boyitadi, fuqarolik mas'uliyatini kuchaytiradi va o'tmish fojealaridan kelajak uchun zarur saboq chiqarishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Medvedev G. The Truth About Chernobyl. – New York: Basic Books, 1991. – P. 21-34.
2. Halbwachs M. On Collective Memory. – Chicago: University of Chicago Press, 1992. – P. 38-51.
3. Beck U. Risk Society: Towards a New Modernity. – London: Sage Publications, 1992. – P. 19-24.
4. Nora P. Between Memory and History: Les Lieux de Memoire // Representations. – 1989. – No. 26. – P. 7-24.
5. Thompson P. The Voice of the Past: Oral History. – Oxford: Oxford University Press, 2000. – P. 22-33.

